

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502098>

УДК 634.13:631.523

ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ СКРЕЩИВАЕМЫХ СОРТОВ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ В КОЛЛЕКЦИИ ФИЦ СНЦ РАН РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ И РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫХ ГИБРИДОВ НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННЫХ КОМБИНАЦИЙ ОПЫЛЕНИЯ

Н.С. Киселева,

к.б.н., снс лаборатории селекции,
ФИЦ СНЦ РАН,
г. Сочи

Аннотация: Правильный подбор опылителей для самобесплодных сортов груши не только повышает завязываемость плодов, но и улучшает их качество, обеспечивает проявление всех сортовых признаков. Для изучения механизма и эффекта несовместимости и подбора сортов-опылителей из имеющихся в коллекции ФИЦ СНЦ РАН родительских форм и их гибридов проведено 11 повторных скрещиваний и получена количественная характеристика роста пыльцевых трубок в пестиках. На основании полученных экспериментальных данных разработан возможный экспресс-метод подбора опылителей по определению степени совместимости предполагаемых родительских пар.

Ключевые слова: груша, генотип, скрещивание, опылитель, совместимость, селекция

STUDYING THE COMPATIBILITY OF CROSSED VARIETIES FROM PARENT FORMS AVAILABLE IN THE COLLECTION OF THE FRC SNC RAS AND PREVIOUSLY OBTAINED HYBRIDS ON THE BASIS OF POLLINATION COMBINATIONS

N.S. Kiseleva,

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher of the Breeding Laboratory,
Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (FRC SSC RAS),
Sochi

Annotation: The correct selection of pollinators for self-infertile pear varieties not only increases fruit set, but also improves their quality, ensures the manifestation of all varietal characteristics. To study the mechanism and effect of incompatibility and select pollinator varieties from the parental forms and their hybrids in the collection of FRC SSC RAS, 11 repeated crossings were carried out and a quantitative characteristic of the growth of pollen tubes in pistils was obtained. On the basis of the experimental data obtained, a possible express method for selecting pollinators to determine the degree of compatibility of prospective parental pairs has been developed.

Keywords: pear, genotype, crossing, pollinator, compatibility, selection

Изучение механизма и эффекта несовместимости при само- и перекрестном опылении, необходимо как для производства, так и для селекции и сортоизучения груши. Так, у плодовых растений правильный подбор опылителей для самобесплодных сортов не только повышает завязываемость плодов, но и улучшает их качество, обеспечивает проявление всех сортовых признаков. Селекционеры часто нуждаются в экспресс-методах анализа совместимости скрещиваемых сортов, а сортоведы — в уточнении пригодности сортов-опылителей в различных условиях среды [1-3]. Однако к настоящему времени явление несовместимости при опылении и его генетические механизмы не достаточно изучены у груши.

Цель заключается в использовании коллекции сортов и ранее полученных гибридов груши для организации эксперимента, структура которого максимально приближается к оптимальной для изучения генетики этого специфического признака. Актуальность данного исследования заключается в попытке реализовать этот путь решения проблемы в работе с конкретной коллекцией груши [4-5].

Для анализа совместимости скрещиваемых сортов из имеющихся в коллекции ФИЦ СНЦ РАН родительских форм и их гибридов (Вильямс, Черноморская Янтарная, Вега, Вербена, Сюрприз, №8520 и №11480), проведено 11 повторных скрещиваний (2007-2009, 2021 гг.):

– Р х F₁ (Вильямс х 8520; Вильямс х Черноморская Янтарная);

– F₁ х Р (Черноморская Янтарная х Вильямс; 8520 х Вильямс);

– F₁ х F₁ (Черноморская Янтарная х Вега; 8520 х Вега; 11480 х Вега; Черноморская Янтарная х 11480; 8520 х Сюрприз; 8520 х Вербена; Черноморская Янтарная х 8520).

Для получения количественной характеристики роста пыльцевых трубок по каждой комбинации исследовали от 3 до 10 пестиков [6]. Экспозиция фиксирования составляла 72 часа. Длина пестика варьировала у разных форм от 5,5 мм до 8,0 мм и внутри каждой формы в пределах $\pm 0,5$ мм. Но эту изменчивость не принимали во внимание, т.е. скорость роста или фактически пройденное пыльцевыми трубками расстояние не оценивали, а фиксировали самый факт остановки роста или его продолжение.

В результате получены экспериментальные данные совместимости в совокупности из проведенных комбинаций опыления сортов и гибридов груши, где в качестве возможного экспресс-метода подбора опылителей нами, как оптимальный, рекомендуется показатель числа пыльцевых трубок, проросших в завязь (ПТ4.) Применение регрессионного анализа позволило получить скорректированное значение данного показателя, а логарифмирование – более четкое разделение на группы [7-9].

1. По скорректированным значениям ясно выделились две группы комбинаций: несовместимые (ПТ4 < 0,31; $\ln(0,31) = -2,61$) и

совместимые ($ПТ_4 > 0,83$; $\ln(0,83) = -1,47$). По фактическим значениям $ПТ_4$ такое разделение было невыполнимо.

2. К несовместимым комбинациям отнесены:

Р х F1 (проведенные ранее и исключенные в этом году из схемы – Бере Боск х гибрид №11480 ($ПТ_4=0.01$, $\ln(0.01) = -4,6$); Бере Боск х гибрид № 8520 ($ПТ_4=0.13$, $\ln(0.13) = -2,04$); Бере Боск х Сюрприз ($ПТ_4=0.25$, $\ln(0.25) = -1,38$); Вильямс х гибрид № 8520 ($ПТ_4=0.3$, $\ln(0.3) = -1,2$); F1 х Р-гибрид №11480 х Вильямс ($ПТ_4=0.3$, $\ln(0.3) = -1,2$);

Контроль (самоопыление) – гибрид № 8520 ($ПТ_4=0.25$, $\ln(0.25) = -1,38$), Сочинская Крупноплодная ($ПТ_4=0.17$, $\ln(0.17) = -1,78$), Кильчу ($ПТ_4=0.15$, $\ln(0.15) = -1,89$). В сравнении с контролем (свободным опылением), видно, что все включенные в эти варианты сорта и гибриды имеют неплохие показатели (от $ПТ_4=1.16 - 2.77$, $\ln(0.15 - 2.77) = -0.56 - 1.02$, при этом сорт Вильямс выделяется значением $ПТ_4=0.57$ ($\ln(0.57) = -0.56$), что ближе к совместимым комбинациям. Практически во всех комбинациях, где в качестве отцовской формы гибрид № 8520, показатель $ПТ_4$ невысок (~ 0.3).

3. Так как по результатам предварительных исследований применение сорта Бере Боск в качестве материнской формы и гибрида № 8520 в качестве опылителя дает несовместимые комбинации с близкими по происхождению генотипами имеющейся коллекции, то сорт Бере Боск был исключен из схемы.

Таким образом, в сравнении с контролем (свободным опылением), видно, что все включенные в эти варианты сорта и гибриды имеют неплохие показатели (от $ПТ_4=1.16 - 2.77$, $\ln(0.15 - 2.77) = -0.56 - 1.02$. Практически во всех комбинациях, где в качестве отцовской формы гибрид № 8520, показатель $ПТ_4$ невысок (~ 0.3), поэтому можно исключить его применение в селекции как опылителя.

Для графического применения метода в Excel нами учитывалась сумма потерь пыльцевых зерен при прорастании (сумма разности проросших пыльцевых зерен в зонах пестика) и степень совместимости в процентах (количество пыльцевых зерен, проросших в завязь/количество пыльцевых зерен на рыльце пестика) (рис. 1).

Рисунок 1 – Метод оценки совместимости генотипов груши

Применение регрессионного анализа позволило выявить показатель количественной характеристики степени совместимости. Помимо этого, получены экспериментальные данные совместимости в совокупности из проведенных комбинаций опыления сортов и гибридов груши, где в качестве возможного экспресс-метода подбора опылителей нами рекомендуется учёт числа пыльцевых трубок, достигших завязи, а в качестве оптимального установлено скорректированное значение показателя ПТ₄(число пыльцевых трубок, проросших в завязь

Уравнение, использованное для коррекции значений по отдельным пестикам, имело вид:

$$ПТ_{4кор} = ПТ_4 + b_1(mПТ_{0ij} - ПТ_0) + b_2(mПТ_{4..} - mПТ_{4i}),$$

где ПТ_{4кор} – скорректированное значение числа пыльцевых трубок, достигших завязи (ПТ₄);

ПТ₄, ПТ₀(число пыльцевых зёрен, проросших на рыльце пестика) – фактическое значение для данного пестика;

mПТ_{0ij} – среднее значение ПТ₀ по комбинации опыления i×j;

mПТ_{4i} – среднее значение ПТ₄ по группе комбинаций с опыляемой формой i;

mПТ_{4..} – среднее значение ПТ₄ по всей совокупности комбинаций опыления;

b₁ – коэффициент линейной регрессии ПТ₄ на ПТ₀ (ПТ₄ = 0.946135 + 0.0418071*ПТ₀);

b_2 – коэффициент линейной регрессии S_4 на S_{4i} (S-зоны пестика) ($ПТ_4 = 0.869845 + 0.602624 * ПТ_{4i}$).

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных, создана модель подбора возможных родительских пар с целью получения новых сортов груши из имеющихся в коллекции родительских форм и их гибридов. Полученное уравнение множественной регрессии позволяет выделить совместимые и несовместимые группы комбинаций по скорректированным значениям. Для подбора опылителей разработан возможный экспресс-метод по определению степени совместимости предполагаемых родительских пар, что весьма актуально для дальнейшего улучшения и ускорения селекционного процесса в условиях юга Краснодарского края.

Список литературы

- [1] Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. 608 с.
- [2] Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1995. 502 с.
- [3] Программа Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочнодекоративных культур и винограда на период до 2030 года / Под ред. Е.А. Егорова – Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2013. 202 с.
- [4] Москаленко Т.И. Биологические свойства и производственная ценность новых сортов груши на Черноморском побережье Краснодарского края. / Т.И. Москаленко Автореф дис...канд. с-х наук. – Краснодар, 1991. 20 с.
- [5] Киселева Н.С. Методические рекомендации по применению методов системного анализа фенотипической изменчивости в селекции груши / Н.С. Киселева – Сочи: ВНИИЦиСК, 2009. 75 с.
- [6] Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (С основами статистической обработки результатов исследований): учебник для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по агрономическим специальностям / Б.А. Доспехов. // Изд. 6-е, стер., перепеч. с 5-го изд. 1985 г. – Москва: Альянс, 2011. 350 с.
- [7] Применение биометрических методов для ускорения селекционного процесса плодовых и ягодных культур: [монография] /

С.Н. Щеглов; Рос. акад. с.-х. наук, Сев.-Кавк. зон. науч.-исслед. ин-т садоводства и виноградарства, Куб. гос. ун-т. – Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2005. 106 с.

[8] Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. / В.М. Брадис // 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 93 с.

[9] Калькулятор натуральных логарифмов: калькулятор онлайн [Электронный ресурс]. – URL: <https://calculat.ru/kalkulyator-naturalnyx-logarifimov/> Калькулятор натуральных логарифмов. (дата обращения: 20.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Program and methodology for the study of fruit, berry and nut crops. – Eagle: VNIISPK Publishing House, 1999. 608 p.

[2] Program and methodology for breeding fruit, berry and nut crops. – Eagle: VNIISPK Publishing House, 1995. 502 p.

[3] The program of the North Caucasus Center for the selection of fruit, berry, flower and ornamental crops and grapes for the period up to 2030 / Ed. E.A. Egorova – Krasnodar: SKZNIISiV, 2013. 202 p.

[4] Moskalenko T.I. Biological properties and production value of new pear varieties on the Black Sea coast of the Krasnodar Territory. / T.I. Moskalenko Abstract of the thesis ... cand. agricultural sciences. – Krasnodar, 1991. 20 p.

[5] Kiseleva N.S. Guidelines for the use of methods of system analysis of phenotypic variability in pear breeding / N.S. Kiseleva – Sochi: VNIITsISK, 2009. 75 p.

[6] Armor B.A. Methods of field experience (With the basics of statistical processing of research results: a textbook for students of higher agricultural educational institutions in agronomic specialties / B.A. Dospekhov. // 6th ed., ster., reprinted from the 5th ed. 1985 – Moscow: Alliance, 2011. 350 p.

[7] Application of biometric methods to accelerate the breeding process of fruit and berry crops: [monograph] / S.N. Shcheglov; Ros. acad. s.-x. Sciences, North-Caucasus. zones. scientific research institute of horticulture and viticulture, Kub. state un-t. – Krasnodar: Cube. state un-t, 2005. 106 p.

[8] Bradis V.M. Four-digit mathematical tables. / V.M. Bradis // 13th ed., stereotype. – М.: Drofa, 2010. 93 p.

[9] Calculator of natural logarithms: online calculator [Electronic resource]. – URL: [https://calculat.ru/kalkulyator-naturalnyx-logarithmov/Calculator of natural logarithms](https://calculat.ru/kalkulyator-naturalnyx-logarithmov/Calculator%20of%20natural%20logarithms). (date of access: 11/20/2021).

© Н.С. Киселева, 2022

Поступила в редакцию 05.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Киселева Н.С. Изучение совместимости скрещиваемых сортов из имеющихся в коллекции ФИЦ СЦ РАН родительских форм и ранее полученных гибридов на основе проведенных комбинаций опыления // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 27-34. URL: <https://ip-journal.ru/>